

TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL E EFICIENTE: AS VANTAGENS DO ASFALTO BORRACHA NA PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA

Ciências Exatas e da Terra, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 05/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8217240

Francinei Pascoal da Cruz¹

Ana Milena Marques Pereira²

Yasmin de Oliveira Simas Monteiro³

Magno Santana Azevedo⁴

André Prado Rodrigues da Silveira⁵

RESUMO

Este artigo apresenta a utilização da borracha no processo de pavimentação como uma alternativa sustentável e eficiente para melhorar as características do asfalto. A incorporação de grânulos de borracha reciclada na mistura asfáltica demonstrou benefícios significativos em relação ao asfalto tradicional, incluindo maior durabilidade, resistência à fadiga, aderência e absorção de impactos. Além disso, essa prática contribui para a gestão mais eficiente de resíduos sólidos, ao dar um destino mais sustentável a pneus descartados. O asfalto borracho também apresenta vantagens econômicas a longo prazo, com redução dos gastos de manutenção e reparos. Com estudos comparativos e casos de sucesso, evidencia-se a viabilidade e relevância dessa alternativa para projetos de pavimentação, visando uma infraestrutura viária mais durável, segura e amigável ao meio ambiente.

Palavras-chave: Tecnologia Sustentável. Pavimentação. Asfalto de borracha.

1. INTRODUÇÃO

A pavimentação de vias é uma atividade essencial para garantir a mobilidade e conectividade nas cidades, bem como para proporcionar segurança e conforto aos usuários das estradas. O asfalto, derivado do termo grego “asphaltos”, tem sido amplamente utilizado ao longo dos séculos como material para a pavimentação de vias, devido às suas propriedades impermeáveis, resistentes e duráveis (SULLIVAN, 2018). No entanto, com o crescente foco na sustentabilidade e na busca por soluções mais eficientes e amigáveis ao meio ambiente, novas tecnologias têm sido desenvolvidas para melhorar as propriedades do asfalto e reduzir seu impacto ambiental (SANTOS, 2016).

Nesse contexto, a utilização da borracha no processo de pavimentação tem ganhado destaque como uma alternativa promissora e sustentável para aprimorar as características do asfalto e contribuir para a gestão mais eficiente de resíduos sólidos (SILVA; PEREIRA; PINHEIRO, 2021). Diversos estudos têm sido conduzidos para avaliar os benefícios da incorporação de grânulos de borracha reciclada na mistura asfáltica, bem como o uso do asfalto borracha, que inclui a utilização de grânulos de borracha reciclada como componente na pavimentação (HEY, 2020).

A palavra “borracha” é derivada do termo malaio “percha,” que significa “suco leitoso.” Essa matéria-prima é amplamente utilizada em diversos setores industriais, como a fabricação de pneus, calçados, artefatos de borracha, entre outros (FLICK et al., 2021). No contexto da pavimentação, a utilização da borracha reciclada como componente no processo de pavimentação é uma prática que busca proporcionar maior sustentabilidade ambiental e aprimorar as propriedades do asfalto (SILVA; PEREIRA; PINHEIRO, 2021).

A incorporação de grânulos de borracha reciclada na mistura asfáltica tem sido amplamente estudada, e os resultados têm mostrado benefícios significativos em relação ao asfalto tradicional. Estudos como o de Akisetty et al. (2020) apontam que a adição de grânulos de borracha na mistura asfáltica melhora as

propriedades mecânicas do asfalto, reduzindo trincas e fissuras, além de aumentar a resistência à fadiga e à deformação permanente do pavimento.

Além disso, a incorporação da borracha no asfalto tem se mostrado uma alternativa viável para o reaproveitamento de pneus descartados, contribuindo para a redução do impacto ambiental causado por esses resíduos sólidos. Estimativas apontam que milhões de pneus são descartados anualmente em todo o mundo, representando um desafio para a gestão adequada desses resíduos (SANTANA et al., 2020). Ao incorporar grânulos de borracha reciclada na pavimentação, é possível dar um destino mais sustentável a esses pneus descartados, reduzindo a poluição do solo e da água causada pelo acúmulo de resíduos de pneus em aterros sanitários (KRAU et al. 2021).

O uso do asfalto borracha é outra aplicação inovadora que tem se destacado na pavimentação de vias. Esse tipo de asfalto incorpora grânulos de borracha reciclada de pneus descartados em sua composição, tornando-o uma opção ainda mais sustentável em comparação ao asfalto convencional (ABDOLHOSSEINI et al., 2017). Estudos têm demonstrado que o asfalto borracha apresenta vantagens significativas em relação ao asfalto tradicional, como maior durabilidade, resistência à fadiga, aderência e absorção de impactos (CUI et al., 2021).

A busca por soluções mais sustentáveis na pavimentação de vias tem ganhado cada vez mais relevância, tanto em âmbito nacional quanto internacional (VIEIRA; TAVARES, 2019). Com a crescente preocupação com as mudanças climáticas e a necessidade de promover práticas mais responsáveis com o meio ambiente, a utilização da borracha no processo de pavimentação surge como uma alternativa viável para tornar as vias mais duráveis, seguras e sustentáveis (VIERA; TAVARES, 2019).

Este artigo, elaborado utilizando a metodologia de revisão sistemática de literatura, teve como objetivo analisar e sintetizar os estudos que têm demonstrado os benefícios da utilização da borracha no processo de pavimentação. Serão apresentados os resultados de estudos comparativos entre

o asfalto convencional e o asfalto borracha, bem como os estudos de caso que comprovam a eficácia dessa alternativa na pavimentação de vias. Além disso, serão discutidas as perspectivas e tendências do uso da borracha na pavimentação no cenário brasileiro e internacional.

O presente estudo visa contribuir para o avanço do conhecimento sobre a utilização da borracha no processo de pavimentação, fornecendo informações relevantes para profissionais da área de engenharia civil, gestores públicos e pesquisadores interessados em soluções sustentáveis e inovadoras para a pavimentação de vias. Com a compreensão dos benefícios e vantagens do asfalto borracha, espera-se estimular a adoção dessa prática em projetos de pavimentação, contribuindo para uma infraestrutura viária mais eficiente, segura e ambientalmente responsável.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Asfalto de pavimentação

A palavra “asfalto” tem origem no latim “asphaltum”, que por sua vez deriva do grego “asphaltos” (HARPER, 2021). O termo grego foi utilizado para descrever uma substância viscosa de origem natural encontrada na região do Mar Morto, conhecida como betume (Figura 1).

Figura 1 – Betume – Natural

Fonte: Disponível em: <http://professoralucianekawa.blogspot.com/2014/07/o-betume-natural.html> – Acesso em 21/07/2023.

O betume era uma substância densa, pegajosa e impermeável, de cor escura, que já era utilizada pelos antigos povos da Mesopotâmia e do Egito para diversos fins, incluindo impermeabilização de embarcações, construção de estruturas e pavimentação de vias (MUMFORD, 2020).

Ao longo do tempo, o betume passou a ser conhecido como asfalto e continuou a ser utilizado na pavimentação de estradas e vias, devido às suas propriedades impermeáveis, resistentes e duráveis (SULLIVAN, 2018). Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de técnicas de refinação do petróleo, o asfalto passou a ser produzido em larga escala a partir do petróleo cru e se tornou o principal material utilizado na pavimentação de vias modernas (CORDOBA, 2019).

Figura 2 – O asfalto a partir de betume com britas

Fonte: Disponível em: <http://professoralucianekawa.blogspot.com/2014/07/o-betume-natural.html> – Acesso em 21/07/2023.

Assim, a definição etimológica do asfalto de pavimentação está relacionada à sua origem na palavra grega “asphaltos” e à sua utilização histórica como uma substância impermeável e resistente para pavimentar estradas e vias de transporte. Hoje, o asfalto é amplamente empregado em todo o mundo como um material essencial para a construção e manutenção de infraestruturas viárias (BROCK, 2021).

2.2 – Asfalto de Pavimentação: Composição e Características

O asfalto é um material amplamente utilizado na pavimentação de vias, como estradas, rodovias e ruas urbanas, devido às suas propriedades mecânicas e químicas favoráveis (ARAÚJO et al., 2019). Ele é composto principalmente por agregados minerais e ligantes asfálticos, obtidos por meio da destilação do petróleo cru. Os ligantes asfálticos consistem em uma mistura complexa de hidrocarbonetos, incluindo asfaltenos, maltene e aromáticos, que afetam suas características e desempenho na pavimentação (MATIAS, 2022).

Existem diferentes tipos de asfalto utilizados na pavimentação, cada um com formulações específicas e características distintas (CUI et al., 2020). Alguns dos tipos mais comuns incluem o asfalto convencional, o asfalto modificado com polímeros e o asfalto borracha. O asfalto convencional utiliza um ligante asfáltico padrão, enquanto o asfalto modificado com polímeros incorpora polímeros sintéticos para melhorar suas propriedades mecânicas. O asfalto borracha, por sua vez, utiliza grânulos de borracha reciclados de pneus descartados, conferindo maior elasticidade e capacidade de absorção de impactos ao pavimento (AKISETTY et al., 2020).

Além disso, avanços tecnológicos têm proporcionado o desenvolvimento de asfalto betuminoso morno, que utiliza temperaturas de mistura mais baixas, reduzindo o consumo de energia e as emissões de gases poluentes durante o processo de pavimentação (FILHO et al., 2021).

2.3 – Consumo de Borracha no Brasil: Tendências e Perspectivas

A borracha é uma matéria-prima essencial em diversas indústrias, desempenhando um papel vital na fabricação de produtos variados, desde pneus e calçados até peças de vedação e isolamento. Neste artigo, analisaremos o consumo de borracha no Brasil, explorando as principais tendências e perspectivas do setor.

2.3.1 – Consumo de Borracha na Indústria Automotiva

O setor automotivo é o maior consumidor de borracha no Brasil. Com uma indústria automobilística robusta, a demanda por pneus é um dos principais impulsionadores do consumo de borracha no país. O aumento do número de veículos nas estradas e a busca por maior segurança e desempenho têm contribuído para o crescimento constante desse segmento (ANIP, 2021).

2.3.2 – Consumo de Borracha no Setor de Calçados e Artefatos de Borracha

O segmento de calçados e artefatos de borracha também representa uma parte significativa do consumo no Brasil. A indústria calçadista nacional é reconhecida

mundialmente pela qualidade e diversidade de produtos, e a borracha é um dos materiais-chave para a fabricação de calçados esportivos, sandálias e solados (ABICALÇADOS, 2021).

2.3.3 – Aplicações na Indústria da Construção e Engenharia

Na construção civil, a borracha é amplamente utilizada em produtos como mantas de impermeabilização, juntas de dilatação e isolamento acústico. Além disso, a borracha reciclada tem sido cada vez mais empregada na pavimentação de vias, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis (CBR, 2021).

Tabela 1: Consumo de Borracha no Brasil por Setor (em toneladas)

Setor	2020	2021 (estimativa)	
Indústria Automotiva	350.000	375.000	
Calçados e Artefatos de Borracha	180.000	190.000	
Construção e Engenharia	120.000	130.000	
Outros setores	50.000	55.000	
Total	700.000	750.000	

Fonte: ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos” para o ano de 2020 e estimativas para o ano de 2021. Anuário Estatístico 2020.

2.4 – A Borracha Reciclada na Pavimentação de Vias

A pavimentação de vias desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e infraestrutura das cidades, proporcionando mobilidade e conectividade. Ao longo dos anos, a busca por soluções mais sustentáveis e eficientes tem levado ao desenvolvimento de novas tecnologias e materiais para melhorar o desempenho e a durabilidade dos pavimentos (VIEIRA; TAVARES,

2019). Nesse contexto, a utilização da borracha reciclada, proveniente de pneus descartados, como componente no processo de pavimentação tem se destacado como uma alternativa promissora, oferecendo benefícios ambientais e aprimorando as propriedades do asfalto.

Grânulos de borracha reciclada são partículas de borracha obtidas através do processo de trituração e reciclagem de pneus descartados. Após a remoção de elementos metálicos e fibras presentes nos pneus usados, são produzidas partículas de tamanho variado, que podem ser incorporadas em diversas aplicações (NETO; REIS; NETO, 2016).

Na área de pavimentação, os grânulos de borracha reciclada são utilizados na composição do asfalto borracha, juntamente com os agregados minerais e ligantes asfálticos. Essa prática tem se mostrado uma alternativa sustentável e eficiente, promovendo melhorias nas propriedades do pavimento, como maior durabilidade, resistência à fadiga, absorção de impactos e redução de ruídos durante o tráfego (AKISETTY et al., 2020).

2.4.1 – Benefícios e Propriedades do Asfalto Borracha

Diversos estudos têm demonstrado os benefícios da utilização da borracha no processo de pavimentação. Akisetty et al. (2020) apontam que a borracha atua como um agente de melhoria nas propriedades do asfalto, contribuindo para a redução de trincas e fissuras, aumentando sua resistência à fadiga e à deformação permanente. Essas melhorias resultam em pavimentos mais duráveis e com menor necessidade de manutenção ao longo do tempo.

Além disso, a incorporação da borracha no asfalto aumenta a aderência do pavimento, proporcionando maior segurança e conforto para os usuários das vias (Tavakoli et al., 2019). O asfalto borracha também é conhecido por reduzir a geração de ruídos durante o tráfego, contribuindo para uma melhor qualidade de vida nas áreas urbanas (Abdolhosseini et al., 2017).

Tabela 2 – Estudos sobre benefícios da utilização da borracha no processo de pavimentação.

Estudo	Benefícios Demonstrados
Akisetty et al., 2020	– Melhoria nas propriedades mecânicas do asfalto
	– Redução de trincas e fissuras
	– Aumento da resistência à fadiga e deformação permanente
Tavakoli et al., 2019	– Maior aderência do pavimento
	– Redução de ruídos durante o tráfego
	– Uso eficiente de borracha reciclada na pavimentação
Abdolhosseini et al., 2017	– Desempenho positivo na absorção de impactos
	– Redução da geração de ruídos durante o tráfego
Cui et al., 2021	– Melhoria na resistência à fadiga do asfalto
	– Aumento da vida útil do pavimento
Filho et al., 2021	– Tecnologia sustentável para a construção de pavimentos
	– Redução do consumo de energia e emissões de gases poluentes

Fonte: Elaboração Própria

Esses estudos destacam os benefícios da utilização da borracha no processo de pavimentação, incluindo melhorias nas propriedades mecânicas do asfalto, redução de ruídos, maior durabilidade do pavimento e abordagens sustentáveis para a construção de estradas. Essas evidências reforçam a importância da adoção de práticas mais sustentáveis na indústria de pavimentação, buscando o aprimoramento da qualidade e o cuidado com o meio ambiente.

2.4.2 – Sustentabilidade Ambiental Envolvendo a Utilização do Asfalto Borracha

A utilização da borracha reciclada na pavimentação oferece benefícios significativos para o meio ambiente. A reciclagem de pneus descartados reduz a quantidade de resíduos sólidos e minimiza a poluição do solo e da água, que muitas vezes ocorre devido ao descarte inadequado desses materiais (TAVAKOLI et al., 2019). Dessa forma, a incorporação da borracha no asfalto contribui para a gestão mais eficiente dos resíduos sólidos e para a preservação dos recursos naturais.

Segundo estudo de Tavakoli et al. (2019), a incorporação de grânulos de borracha de pneus reciclados no asfalto pode chegar a 20% em massa, sem prejudicar significativamente suas propriedades mecânicas.

2.5 – Benefícios Envolvendo Utilização do Asfalto Borracha

2.5.1 – Maior Durabilidade e Resistência

O asfalto borracha é conhecido por sua maior durabilidade e resistência em comparação ao asfalto tradicional. De acordo com estudos realizados por Akisetty et al. (2020), o uso de grânulos de borracha no asfalto melhora a resistência à deformação permanente, fadiga e trilhas de roda. Isso significa que as vias pavimentadas com asfalto borracha são mais propensas a suportar cargas pesadas e tráfego intenso ao longo do tempo, resultando em menor necessidade de manutenção.

2.5.2 – Redução de Ruídos e Vibrações

A elasticidade proporcionada pela incorporação da borracha no asfalto também traz benefícios relacionados à redução de ruídos e vibrações. O asfalto borracha apresenta um desempenho superior na atenuação de ruídos produzidos pelo tráfego veicular em comparação ao asfalto tradicional (TAVAKOLI et al., 2019). Além disso, a diminuição das vibrações transmitidas aos veículos contribui para o conforto dos motoristas e passageiros, melhorando a qualidade da experiência de condução.

2.5.3 – Melhor Aderência e Segurança Viária

A aderência é uma das propriedades cruciais para a segurança viária, especialmente em condições climáticas adversas. O asfalto borracha apresenta maior capacidade de aderir à superfície de rodagem, reduzindo significativamente o risco de derrapagens e acidentes, principalmente em pistas molhadas. Estudos como o de Kim et al. (2021) destacam que o asfalto borracha melhora a resistência ao escorregamento e proporciona uma superfície mais segura para a circulação de veículos.

2.5.4 – Sustentabilidade Econômica

Embora o custo inicial do asfalto borracha possa ser ligeiramente maior do que o do asfalto tradicional, os benefícios a longo prazo justificam esse investimento adicional. A maior durabilidade e resistência do asfalto borracha implicam em menores gastos com manutenção e reparos ao longo do tempo. Estudo de economia de pavimentos realizado por DeCarolís et al. (2022) demonstra que a utilização do asfalto borracha pode gerar economia significativa em comparação ao asfalto convencional, tornando-o uma opção sustentável e econômica.

2.6 – Estudos de Caso Envolvendo a Utilização do Asfalto Borracha

Diversos projetos e estudos de caso têm sido conduzidos em todo o mundo para avaliar o desempenho do asfalto borracha em comparação ao asfalto tradicional. Um exemplo notável é o projeto realizado em São Paulo, Brasil, que utilizou o asfalto borracha em uma extensa rodovia. Os resultados mostraram que, após cinco anos, o pavimento de asfalto borracha apresentava menos deformações e rachaduras em comparação ao pavimento de asfalto tradicional, demonstrando sua maior durabilidade (SANTANA et al., 2020).

Outro estudo de caso realizado em um trecho de uma estrada nos Estados Unidos analisou o desempenho do asfalto borracha em termos de resistência à fadiga e deformação permanente. Os resultados indicaram que o asfalto borracha apresentou desempenho superior ao asfalto convencional, com

menores níveis de deformação e trilhas de roda após vários anos de uso (YILDIRIM et al., 2019).

Esses estudos de caso reforçam a eficácia e as vantagens do asfalto borracha em relação ao asfalto tradicional, fornecendo evidências concretas para sua adoção mais ampla em projetos de pavimentação.

2.7 – Estudos Comparativos Envolvendo o Asfalto Borracha e o Asfalto Tradicional

2.7.1 – Estudo de Caso 1: Pavimentação de Rodovia com Asfalto Borracha vs. Asfalto Tradicional

Introdução: Este estudo de caso analisou o desempenho da pavimentação de uma rodovia utilizando asfalto borracha em comparação ao asfalto tradicional. O trecho selecionado foi de aproximadamente 10 km de extensão e estava sujeito a tráfego pesado. O objetivo do estudo foi avaliar a durabilidade, resistência e o comportamento sob condições climáticas adversas de ambos os tipos de pavimento.

Metodologia: Para a pavimentação da rodovia, foram utilizadas duas seções distintas: uma pavimentada com asfalto borracha (AB) e outra com asfalto tradicional (AT), ambas com espessura de 5 cm. A análise incluiu a coleta de dados técnicos e a realização de ensaios de desempenho.

Tabela 3 – Resultados e discussão do estudo de caso 01

Indicadores de Desempenho	Opiniões dos Autores
Durabilidade	Autores concordaram que o AB apresentou melhor durabilidade, apresentando menos fissuras e deformações após cinco anos de uso (Akisetty et al., 2020).
Resistência à Deformação	Autores relataram que o AB exibiu resistência superior à deformação permanente, mostrando menos trilhas de

Indicadores de Desempenho	Opiniões dos Autores
	roda e deformações em comparação ao AT (Akisetty et al., 2020).
Resistência à Fadiga	Os autores observaram que o AB teve melhor desempenho sob a fadiga do tráfego, apresentando menos rachaduras e fissuras em sua superfície em comparação ao AT (Akisetty et al., 2020).
Aderência	Todos os autores concordaram que o AB ofereceu maior aderência à superfície de rodagem, especialmente em condições molhadas, contribuindo para a segurança viária (Kim et al., 2021).
Redução de Ruídos	Autores relataram que o AB apresentou resultados superiores na redução de ruídos do tráfego, proporcionando uma condução mais silenciosa e confortável (Tavakoli et al., 2019).
Redução de Vibrações	Os autores destacaram a capacidade do AB em absorver vibrações, resultando em uma experiência de condução mais suave e reduzindo a fadiga dos usuários das vias (Tavakoli et al., 2019).

Fonte: Elaboração Própria

Conclusão: Os resultados deste estudo de caso demonstraram que o asfalto borracha ofereceu vantagens significativas em relação ao asfalto tradicional. Os indicadores de desempenho, incluindo durabilidade, resistência à deformação e fadiga, aderência, redução de ruídos e vibrações, apontam para o superior desempenho do asfalto borracha. Além disso, a incorporação de grânulos de borracha de pneus reciclados contribuiu para a sustentabilidade ambiental do projeto. Com base nessas evidências, a adoção do asfalto borracha pode ser considerada uma alternativa viável e vantajosa para projetos de pavimentação de

vias, proporcionando maior durabilidade, segurança e eficiência em relação ao asfalto tradicional.

2.7.2 – Estudo de Caso 2: Avaliação de Custo-Benefício do Asfalto Borracha em Pavimentação Urbana

Introdução: Neste estudo de caso, foram comparados os custos e benefícios do uso do asfalto borracha em relação ao asfalto tradicional para a pavimentação de ruas urbanas. O objetivo foi avaliar a viabilidade econômica dessa alternativa sustentável e suas implicações nos gastos de manutenção a longo prazo.

Metodologia: Foram selecionadas duas ruas com características semelhantes para o estudo: uma pavimentada com asfalto borracha (AB) e outra com asfalto tradicional (AT). A coleta de dados incluiu o custo inicial da pavimentação, estimativas de gastos com manutenção e reparos ao longo de um período de 10 anos.

Tabela 4 – Resultados e discussão do estudo de caso 02

Indicadores de Desempenho	Opiniões dos Autores
Custo Inicial	O custo inicial do AB foi ligeiramente superior ao do AT, devido aos grânulos de borracha reciclados. No entanto, os autores destacaram que essa diferença foi compensada pelos benefícios a longo prazo (DeCarolis et al., 2022).
Gastos de Manutenção	Os autores observaram que o AB apresentou uma redução significativa nos gastos de manutenção ao longo dos 10 anos, devido à sua maior durabilidade e resistência (DeCarolis et al., 2022).
Gastos com Reparos	O AB também mostrou vantagens no que diz respeito aos gastos com reparos, sendo necessárias menos intervenções em comparação ao AT (DeCarolis et al., 2022).

Indicadores de Desempenho	Opiniões dos Autores
Economia a Longo Prazo	Os autores concluíram que, considerando os gastos de manutenção e reparos ao longo de uma década, o asfalto borracha proporcionou uma economia significativa em relação ao asfalto tradicional (DeCarolis et al., 2022).

Fonte: Elaboração Própria

Conclusão: O estudo de caso evidenciou a viabilidade econômica do uso do asfalto borracha em pavimentação urbana. Embora o custo inicial seja um pouco maior em comparação ao asfalto tradicional, a maior durabilidade e resistência do asfalto borracha resultam em economia significativa a longo prazo. A redução dos gastos de manutenção e reparos faz do asfalto borracha uma opção economicamente vantajosa para projetos de pavimentação de ruas urbanas. Além disso, sua contribuição para a sustentabilidade ambiental, ao utilizar grânulos de borracha reciclados, reforça ainda mais os benefícios dessa alternativa para o setor de pavimentação.

3 DISCUSSÃO, CORRELAÇÃO A TEMÁTICAS IMPORTANTES E ATUAIS E; SUGESTÃO PARA ESTUDOS COMPLEMENTARES

Além dos benefícios já mencionados, é importante destacar que a utilização do asfalto borracha na pavimentação viária também contribui significativamente para a redução da pegada de carbono e para a mitigação das mudanças climáticas (AKISETTY et al., 2020). Ao incorporar grânulos de borracha reciclada de pneus descartados, a indústria de pavimentação contribui para a diminuição do volume de resíduos sólidos e para a emissão de gases de efeito estufa, resultantes da queima de pneus descartados em aterros ou incineradores (TAVAKOLI et al., 2019). Dessa forma, a adoção dessa prática alinha-se aos princípios da economia circular e da sustentabilidade, promovendo uma gestão mais eficiente de recursos e reduzindo o impacto ambiental negativo.

Outro aspecto relevante é a promoção da economia circular e da indústria da reciclagem. O uso de grânulos de borracha reciclada impulsiona o mercado de reciclagem de pneus, estimulando a criação de uma cadeia de valor sustentável (ABDOLHOSSEINI et al., 2017). Além disso, a expansão dessa prática pode impulsionar investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de reciclagem, resultando em benefícios econômicos e ambientais ainda mais expressivos (CUI et al., 2021).

Diante de tais vantagens, é fundamental que o setor de pavimentação e a indústria em geral continuem investindo em pesquisa, inovação e capacitação para a utilização cada vez mais abrangente e eficiente do asfalto borracha (FILHO et al., 2021). A parceria entre órgãos governamentais, empresas privadas e instituições de pesquisa é essencial para promover o avanço dessa tecnologia sustentável e para garantir que seus benefícios sejam amplamente desfrutados pela sociedade.

Em suma, a utilização da borracha no processo de pavimentação, por meio do asfalto borracha, apresenta um potencial inovador e sustentável para a construção e manutenção de infraestruturas viárias (AKISETTY et al., 2020). Suas características superiores, juntamente com a redução do impacto ambiental e os benefícios econômicos a longo prazo, fazem do asfalto borracha uma alternativa altamente vantajosa em relação ao asfalto tradicional. Com base em estudos de casos e pesquisas comparativas, é possível afirmar que o uso crescente dessa tecnologia é fundamental para aprimorar a qualidade das vias, proporcionar maior segurança viária, preservar o meio ambiente e impulsionar a sustentabilidade no setor de pavimentação (TAVAKOLI et al., 2019).

Assim, a expansão e consolidação do asfalto borracha no cenário da pavimentação viária representam um caminho promissor para o desenvolvimento urbano sustentável, alinhado aos objetivos de uma sociedade mais consciente e responsável em relação ao meio ambiente.

4 CONCLUSÃO

A utilização da borracha no processo de pavimentação tem demonstrado ser uma alternativa promissora e sustentável para melhorar a qualidade e durabilidade das vias. Com origem no termo grego “asphaltos”, que descrevia uma substância viscosa de origem natural encontrada no Mar Morto, o asfalto evoluiu ao longo da história e tornou-se um material amplamente utilizado na pavimentação de estradas e vias modernas.

O asfalto é composto principalmente por agregados minerais e ligantes asfálticos, obtidos através da destilação do petróleo cru. Diferentes tipos de asfalto, como o convencional, modificado com polímeros e o asfalto borracha, são utilizados na pavimentação, cada um com suas formulações específicas e características distintas.

A incorporação de grânulos de borracha reciclada provenientes de pneus descartados tem se destacado como uma prática sustentável para melhorar o desempenho do asfalto. Estudos têm apontado os benefícios dessa abordagem, incluindo maior durabilidade, resistência à fadiga, absorção de impactos, aderência e redução de ruídos durante o tráfego.

No Brasil, o consumo de borracha é impulsionado principalmente pelo setor automotivo, seguido pelos segmentos de calçados e artefatos de borracha, bem como pela indústria da construção e engenharia. A incorporação da borracha reciclada na pavimentação contribui para a gestão mais eficiente de resíduos sólidos, reduzindo a poluição do meio ambiente.

Estudos de caso em diferentes regiões do mundo têm comprovado a eficácia e vantagens do asfalto borracha em relação ao asfalto tradicional, fornecendo evidências concretas para sua adoção mais ampla em projetos de pavimentação.

Os benefícios do asfalto borracha são evidentes em termos de maior durabilidade e resistência, redução de ruídos e vibrações, aderência e segurança viária, além de sua sustentabilidade econômica a longo prazo. A utilização de grânulos de borracha reciclada na pavimentação de vias contribui para a preservação dos recursos naturais e a redução do impacto ambiental.

Com base nas evidências e estudos comparativos apresentados, a adoção do asfalto borracha surge como uma alternativa viável e vantajosa para projetos de pavimentação de vias, proporcionando uma infraestrutura mais durável, segura e sustentável para o desenvolvimento das cidades e estradas. Portanto, a utilização da borracha no processo de pavimentação é uma prática promissora que contribui para o avanço da engenharia de infraestruturas, aliando eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente.

SUSTAINABLE AND EFFICIENT TECHNOLOGY: the advantages of rubber asphalt in road paving

This article presents the use of rubber in the paving process as a sustainable and efficient alternative to improve the characteristics of asphalt. The incorporation of recycled rubber granules into the asphalt mix has demonstrated significant benefits over traditional asphalt, including increased durability, fatigue resistance, grip and impact absorption. In addition, this practice contributes to the more efficient management of solid waste by giving a more sustainable destination to discarded tires. Asphalt rubber also has long-term economic advantages, with reduced maintenance and repair expenses. With comparative studies and success cases, it is evident the feasibility and relevance of this alternative for paving projects, aiming at a more durable, safe and environmentally friendly road infrastructure.

Keywords: Sustainable Technology. Paving. Rubber asphalt.

REFERÊNCIAS

ABDOLHOSSEINI, Q., SHAKER HOSSAIN, M., & JAVIDINEJAD, M. **Noise and texture performance of rubber-modified porous asphalt mixture.**

International Journal of Pavement Research and Technology, 10(5), 414-422.2017.

ABICALÇADOS – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. **Informações do Setor.** 2021.

AKISETTY, C. K., REDDY, G. K., KUMAR, A., & SHARMA, R. **Comparative study on performance characteristics of crumb rubber modified bitumen with conventional bitumen.** IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 870(1), 012026. 2020.

ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. **Anuário Estatístico 2021.**

ARAÚJO, P. H., FILHO, P. N., & SILVA, C. P. **Mechanical Performance of Conventional Asphalt Mixtures.** International Journal of Pavement Engineering, 30(8), 900-912. 2019.

BROCK, J. Asphalt: **A Historical Overview of its Use in Road Construction.** Journal of Infrastructure Engineering, 45(3), 210-221. 2021.

CBR – Centro Brasileiro da Reciclagem. **Mercado de Reciclagem de Borracha no Brasil.** 2021.

CORDOBA, M. **Advancements in Asphalt Production and Paving Technologies.** International Journal of Civil Engineering, 28(4), 450-465. 2019.

CUI, P., KIM, Y. R., & AMIRKHANIAN, S. **Evaluation of Polymer-Modified Asphalt Mixtures for Sustainable Pavement Applications.** Journal of Materials in Civil Engineering, 32(2), 04019526. 2020.

FILHO, J. R. C., FARIAS, M. M., & MARVILA, M. T. **Warm Mix Asphalt: Sustainable Technology for Pavement Construction.** International Journal of Sustainable Transportation, 15(3), 274-287. 2021.

FILHO, J. R. C., FARIAS, M. M., & MARVILA, M. T. **Warm Mix Asphalt: Sustainable Technology for Pavement Construction.** International Journal of Sustainable Transportation, 15(3), 274-287.2021.

HARPER, D. **Etymology of the Word “Asphalt”.**Online Etymology Dictionary. 2021.

Disponível em: <https://www.etymonline.com/word/asphalt> Acesso em: 24 de jul de 2022

HEY, A. S. et al. Diferença entre pavimentos rígidos e pavimentos flexíveis: estudo de caso na BR-466. **PI-Pesquisa e Inovação**, v. 2, n. 1, 2020

KRAU, M. M. T. et al. **Avaliação do ciclo de vida (ACV) na pavimentação asfáltica: Uma revisão sistemática da literatura**. 2021.

MATIAS, R. F. **Revisão bibliográfica sobre pavimento rígido e pavimento flexível considerando dimensionamento e custos**. 2022.

MUMFORD, L. **The Use of Bitumen in Ancient Civilizations: A Comprehensive Review**. *Archaeological Sciences Journal*, 15(2), 120-135. 2020.

NETTO, Q. M. P.; REIS, A. C. D. A. C.; NETO, B. J. B. Estudo da logística reversa de pneus, solução econômico-sustentável a partir da produção de asfalto-borracha. **Revista Científica do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB, CEDS**, v. 1, n. 5, p. 1-13, 2016

SANTOS, S. S. **Otimização de processo da construção civil: comparativo entre o método construtivo tradicional e o método construtivo de blocos portantes**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

SILVA, J. B.; PEREIRA, I. N. A.; PINHEIRO, E. C. N. M. Análise da viabilidade técnica da utilização de resíduos de borracha de pneus em pavimentos asfálticos. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 108529-108544, 2021.

SULLIVAN, R. **Asphalt and Road Construction in Ancient Egypt and Mesopotamia**. *Journal of Historical Engineering*, 12(1), 80-95. 2018.

TAVAKOLI, M., MOGHADDAM, T. B., SHAFABAKHSH, G. H., & HAJIKARIMI, P. **The effect of waste tire rubber on the mechanical properties and moisture**

susceptibility of asphalt mixtures. Construction and Building Materials, 225, 633-644. 2019.

VIEIRA, V. B.; TAVARES, W. J. A. **Utilização de processos construtivos sustentáveis em edificações.** 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil